

ӘӨЖ 398.8(=512.122)

АҚЫН АРМАН БЕРДАЛИН АЙТЫСТАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ КӨРІНІСІ

ШАХМАНОВА Г.Ш.

п.ғ.м., Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті,
Көкшетау қ., Қазақстан Республикасы

ТЛЕУБЕРДИНА Г.Т.

ф.ғ.к., қауымд. профессор, Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті,
Көкшетау қ., Қазақстан Республикасы

НУРЖАКСИНА М.К

ф.м., Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті,
Көкшетау қ., Қазақстан Республикасы

Қазақтың дәстүрлі ауыз әдебиетінің бірегей жанры – айтыс өнері ғасырлар бойы халықтың рухани мұрасын сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізудің маңызды құралы болып келеді. Айтыс қай дәуірде болсын елдің игілігіне, халықтың жоғын жоқтап, барын бағалауға қызмет етті. «Айтыс – соқтықпалы жолдардан, тар жол тайғақ кешулерден өтті. Теңіздің толқынындай бір буыннан кейін келесі буын іліп әкетіп, ұлттық өнердің шамшырағын жақты. Халық ақындарды сұрапыл соғыс жылдары да айтыс көрігін қыздырып, елдің еңсесін көтеріп жыр төкті. Ел тәуелсіздікке қол жеткізіп, елдіктің шуағы шашылған соң атамұра өнер қайта түлеп, қанатын биікке қақты» [1].

Қазіргі таңда айтыс өнері керегесін кеңге жайып, халықтың зор ілтипатына ие болған қазақтың рухани мәдениетінің айнасына айналды. Бүгінгі таңда бұл өнер түрі қоғаммен бірге жаңарып, жаңа мазмұнмен толығып отыр. Айтыс төріне жаңа буын келіп, жыр додасындағы сөз саптау мен ой айту тәсілінде тың серпін алып келді. Осы буынның қатарында қазіргі айтыс сахнасында өзіндік орны бар, суырыпсалма шеберлігімен танылған ақындардың бірі – Арман Тілектесұлы Бердалин болды. Арман Бердалин – қазіргі айтыс өнерінің көрнекті өкілі, бұл өнердің қалыптасуына сүбелі үлес қосқан, дәстүр мен жаңашылдықты үйлестіруші, суырыпсалма ақын. Талай жыр бәсекесінде, аламан айтыстарда топ жарған ақын Арман Бердалин «Айсары», «Қазақ пен арақ», «Жүрші, әке, намазға жығылайық» атты жинақтардың авторы. Ол тек айтыскер ғана емес, сонымен қатар елдің болашағы үшін ерінбей еңбек етіп келе жатқан халық жанашыры.

Арман Бердалин қазіргі айтыс өнерінде көрерменнің сұранысына сай жаңаша айтыс стилін қалыптастыра білген ақын. Бұл өнердің қыр-сырын жетік меңгерген, әр айтысында халықтың тілін, дінін, ділін, салт-дәстүрін дәріптейтін, ұлттық құндылықты насихаттаушы ақын.

Ақынның сөз жарысы өнерін игерудегі суырыпсалмалық шеберлігін ерекше танытқан алғашқы айтыстарының бірі – Балғынбек Имашевпен айтысы. 2004 жылы Мәскеуде өткен бұл айтыс – тек сөз сайысы ғана емес, сонымен қатар тәуелсіздіктің алғашқы онжылдықтарынан кейінгі кезеңдегі қазақ қоғамының өзін-өзі тануының, ұлттық болмысын айшықтауының және рухани жаңғыруға деген ұмтылысының жарқын көрінісі еді. Айтыстың Ресей астанасы Мәскеуде, қазақ диаспорасының алдында өтуі айтыс мазмұнына ерекше реңк берді. Екі ақын да сөздерін тамыры тереңде жатқан тарихтан бастайды.

*Көк бөрі төсін емген көк түрікпін,
Тайсалман Түркістандай тұғыр барда.
Едігеден бастасам ертегіге
Кетермін таусылмайтын гұмыр барда.
Еділ мен Днепрге ел қондырғам,*

*Қолымда Сібір менен Қырым барда.
Игорьдың жасағындай жыр тудырған,
Баян жырау секілді ұлың барда.
Тоқтамыс табуктірген тізеліні,
Қынаптан алмас қылыш суырғанда [2].*

Арман “Көк бөріден тараған қасқыр елім” деп ұлттың ежелгі тотемдік түсінігіне сілтеме жасаса, Балғынбек “Көк бөрі төсін емген көк түрікпін”, “Түркістандай тұғыр барда” деп түркілік болмысты, Едіге, Тоқтамыс, Керей мен Жәнібек хандар, Қыдырғали Жалайыри, Баян жырау сияқты тарихи тұлғалар мен оқиғаларды еске алып, ұлттық тарихтың кең ауқымын көрсетеді.

Бұл айтыста тағы бір сөз етілген тақырыптың бірі – тіл мәселесі. Әр айтысында бұл тақырыпты тілге тиек ететін Арман Бердалин ұлт жанашыры ғана емес, сондай-ақ тіл жанашырларының бірі.

*Қазақстандық қазақтар біздер үшін,
Орыс-қазақ тілдері болды егіз.
Орысша шүлдірлесіп өзімізше,
Шатымыз шарт кеткенше сөгілеміз.
Қазақша түсінбейтін қазақ қызын,
Орысша әрең-әрең көндіреміз [2].*

-деп тіл мәселесінің өзектілігін, ұлттық бірегейлікті сақтаудағы маңызын ашық айтады. Тіл мәселесі ақынның Сара Тоқтамысовамен сөз жарысында да көтеріледі.

*Жастарың тілін білмей жетіледі,
Тойғанын көтере алмай кекіреді.
Бағытын батыс жаққа бұрған жастар,
Дүрсілдеп әуеніне секіреді.
Жастарың ана тілін ардақтар ед,
Егерде орындалса ел тілегі.
Ағылшыниша, орысша шүлпілдесіп,
Ұлтының берекесін кетіреді.
Сөйлеген өз тіліңде дұрыс шығар,
Өгіз де өз тілінде өкіреді.
Не түрлі масқаралар шығып жатыр,
Жастарың суымызды сығып жатыр.
Ең басты мәселе боп тұрған қазір,
Ана тіл – қазақ тілі құрып жатыр.
Өз тілін діліменен білмес жастар,
Бағытын батыс жаққа бұрып жатыр.
Шоқынса да біз қазір таң қалмаймыз,
Осылай тығырыққа тығып жатыр [3].*

- деген ақын жырларынан қазіргі қазақ жастарының тілдік, мәдени, рухани бағытынан алшақтап бара жатқаныдығы, ұлттың рухани жойылуына деген алаңдаушылық байқалады.

Айтыс барысындағы әзіл-қалжың, бір-біріне деген құрметпен қатар жүретін бәсекелестік, аға мен іні арасындағы әдеп – қазақы мінездің қырларын көрсетеді. Айтыстағы қарсыласына деген құрмет, әдептілік, аға буынға деген ізет сияқты қазаққа тән қасиеттерді сақтайды. Айтыстың бір тұсында Балғынбек Имашев Арман ақынның басындағы үкісін келемеждейді:

*Ай, үкілі бөрік саған жарасып жүр
Ақмола Көкшетаудың арасы бір.
Сол үкіңді тағып ал Мәскеу келіп,
Қыз біткен сені көріп таласып жүр [2].*

Арманның басындағы үкі – тек сәндік емес, ақындық шеберліктің, дәстүр жалғастығының символы еді. Сәтті ұтымды пайдалана білген тапқыр ақын Арман Бердалин бірден қарсыласына төтеден сұрақ қояды:

*Үкімді менің айтқанша,
Сыртымды менің айтқанша,
Ұлымды неге айтпайсың?
Қара бұлт болып қаптаған,
Соғысты неге айтпайсың?
Төрін бізге ұсынған,
Орысты неге айтпайсың? [2].*

Айтыстың өзі – сөз бәйгесі, ақындардың білімдерін, тапқырлықтарын, шешендіктерін сынайтын алаң. Арман ақынның айтыстары қашан да сыншылдығымен ерекшеленеді. Айтыс ақтаңгері атанған Торғайлық ақын Айбек Қалиевпен айтысында Арман Бердалин тапқырлықтың тағы бір тамаша үлгісін көрсетеді. Тартысты Арманның сыртқы келбетіне, әсіресе, жолбарыс терісін жамылған шапанына назар аударған Айбек ақын бастайды:

*Бұл өзі шулатып жүр барған жерді
Жолбарыс қызыл кітапқа енген аңғой
Бұл үшін талай талай жан-жал болды
Ағайын, абайлаңдар бұл баладан
Киміне барлығы аң-таң болды
Ақындардан аяусыз аңды қырған
Дәл бұндай көрмеп едім қан-қан қолды
Қой терісін жамылған қасқыр құсап
Жолбарыс терісін жамылып Арман келді [4].*

«Қанжығаға байлайтын дәстүрім бар» деп Айбек ақын Арманның шапанына қолқа салады. Сөзден жеңілмейтін, өткір тілді Арман ақын «қонақжайлық» дәстүрді алға тартып:

*Айбекжан, таршылықты неден көрдің
Еліңе мейман болып кеп жатқанда
Жогынңыздың барлығын менен көрдің
Қонаққа қазақ шапан жабушы еді
Қонағынаң сұрағанды сенен көрдім [4].*

-деп, Айбек ақынның сынына әзілмен жауап қайырады. Байқағанымыздай, айтыс тек сөз сайысы емес, сонымен қатар ұлттық рухты көтеру, тарихи сананы жаңғырту, тіл мен дәстүрді сақтауға шақыратын алаң.

Ақын сөз саптауында жаңа сөздерді, тіркестерді, теңеу мен метафораларды да шебер қолданады. Астарлы ойды көркемдік тәсілдермен үйлестіре біледі.

*Алатауға жолдаған аманат қып
Көкшетаудың сәлемін беріп тұрмын.
Аламанға қосатын астымдағы
Құлан жыр, құлагерге сеніп тұрмын [5].*

-деп, өзінің айтар жырын, ақындық қуатын Ақан серінің атақты Құлагеріне теңеу арқылы оның күшін, шабысын, бәйгеге қосылар жүйріктігіне меңзесе,

*Біржанның үнсіз қалған домбырасын
Қолыма алып алдыңа келіп тұрмы - дейді [5].*

Бұл жолдарда тікелей мағынада емес, өзін Көкшетнің Біржандай сал-серілердің, ұлы ақындарының ізбасары, дәстүрін жалғастырушы ретінде көрсететін символдық метафораны қолданады.

*Теңізінің ластанып, тереңдері
Жен түріп, жемқорлармен күресем деп
Айттығой Нұрсұлтандай кемеңгерін.
Нұр Отан жемқорлармен күресіп жүр*

*Солардың іздеткізбей тереңдерін
Қазынаға қол сұққан қорғаулардың
Желкесінен шығарсын жегендерін [6].*

Ақын бұл жолдарда жемқорлықты, жаман істерді теңіздің түбін ластайтын нәрсеге теңеп, жемқорлардың ұрлаған дүниесін қайтаруын *жегенінің желкеден шығару* идиомалық метафораны қолданады.

Арман Бердалиннің айтыстарында антитеза да яғни, қарама-қарсы мағынадағы ойларды қатар қою арқылы тыңдаушыға әсер ету тәсілі – жиі кездеседі. Мәселен, бұл тәсілді айтыстың мына жолдарынан көруімізге болады:

*Абылайдың ордасынан келіп едім,
Даласының шетіне жау жетпеген.
Меніменен айтысқан талай ақын
Сахнаға сау келіп, сау кетпеген[5].*

*Немесе,
Тікендер өскен жерде тікен шығып,
Қызғалдақ өскен жерден гүл шығады [4].*

Ақын тікен мен гүлді қарама-қарсы қойып, жақсылық пен жамандыққа меңзеп, әр орта өз нәтижесін беретінін, тәрбиесіз ортадан – теріс мінез, ал жақсы ортадан – жақсы адам өсіп шығатынын шебер жеткізеді.

*Ауызша мұсылманмын дегенімен
Ісінен келтіріп жүр таза күмән [4].*

Айтыстың бұл жолдарынан да айтылған сөз бен жасалған істің арасындағы қайшылық байқай аламыз.

*Ойласаң, бәрі уайым, бәрі қайғы.
Жеті түнде адасқан жастарымыз
Таба алмас жарық жұлдыз, жарық айды.
Батыстың киносымен ауызданған
Жастарың сезінбей жүр жағдайды.
Батырлар жырын мүлдем оқымаса,
Қайдан білсін Райымбек, Абылайды?!
Олар үшін Вандам мен Терминатор
Жадынан өшпей мәңгі жалындайды.
Олар үшін Джеки Чан жекпе-жекте
Жеңетіндей Қарасай, Ағыбайды.
Осындай шала ұрпақ өсіп келед,
Өзінің түп тамырын танымайды [6].*

Ақын қазіргі жастардың рухани дағдарысы мен ұлттық құндылықтардан алшақтап бара жатқанын көрсету үшін де антитезалық тәсілді ұтымды қолданған. Яғни, Райымбек, Абылай, Қарасай, Ағыбайды Вандам, Терминатор, Джеки Чанға қарсы қою арқылы ұлттық құндылықтардың ұмытылып бара жатқанына назар аудартып, жастарды ұлттық болмысты сақтап қалуға шақыру.

Қорыта айтқанда, Арман Бердалин – қазіргі қазақ айтысының көрнекті өкілдерінің бірі. Ақынның айтыстағы шеберлігі, жазба поэзиядағы ізденістері мен қоғамдық қызметі оның жан-жақты тұлға екенін дәлелдейді. Ақынның шығармашылық мұрасы – болашақ ұрпақ үшін рухани тәрбие мектебі. Арман Бердалин қазіргі айтыс өнерінде ғана емес, ұлттық сананы қалыптастыру үдерісінде де маңызды рөл атқарып отыр.

Мақала Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің 2023-2025 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарға гранттық қаржыландыруға ұсынылған АР19574645 «Қазіргі қазақ айтысының типологиясы мен поэтикасы» атты жобасы аясында жазылған.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қалиев С. А. Арман қанатындағы жазулар: Әдеби мақалалар, сұхбаттар, естеліктер. – Алматы: «Дәуір» баспасы, 2022.-224б.
2. Арман Бердалин мен Балғынбек Имашев айтысы
<https://www.youtube.com/watch?v=TdRo0pOfv5g>
3. Қазіргі айтыс. – Астана: Күлтегін, 2006. 3-кітап. – 317б.
4. Арман Бердалин мен Айбек Қалиев айтысы
<https://www.youtube.com/watch?v=ghsT0e9XNgw&t=279s>
5. Дәулеткерей Кәпұлы мен Арман Бердалин айтысы
<https://www.youtube.com/watch?v=BSV07c11HYE>
6. Арман Бердалин мен Қанатбек Зәйтөлла айтысы
<https://www.youtube.com/watch?v=D0n11R8pzWM&t=2242s>